

পরীক্ষারই পথে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি

সুজন চক্রবর্তী

পার্টির দশ সদস্যের প্রতিনিধিদলের অংশ হিসাবে জুলাই, ২০১২ তে নয় দিনের জন্য চীন দেশে যাবার সুযোগ হয়েছিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণেই এই যাত্রা। একে পার্টির প্রতিনিধিদলের সদস্য, তাও আবার চীন দেশে – স্বভাবতই ভালো লাগারই কথা। সে মতই প্রস্তুতি। কতটা বেশি জেনে নেওয়া যায় – আলাপ আলোচনার মূল লক্ষ্য সেটাই। বিশেষত এটা একটা এমন সময় যখন চীন নিয়ে দুনিয়াজুড়ে যেমন সন্ত্রম আছে, তেমনই আছে বিতর্ক। অগ্রগতির বিচারে চীন দুনিয়ার নজর কেড়েছে। দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান। অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। খোদ আমেরিকাকেও তা মানতে হচ্ছে। দুনিয়াব্যাপী সঙ্কটের মধ্যেও আর্থিক ক্ষেত্রে চীন অনন্য। ঘোষিতভাবেই সমাজতান্ত্রিক বাজার-অর্থনীতির রাস্তায় চলছে চীন। অবশ্যই নতুন পথ। আর্থিক বিকাশের হারে নিঃসন্দেহে বাকি দেশগুলিকে পিছনে রেখে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, সমাজতন্ত্র, শিল্প, ক্রীড়া, পরিকাঠামো সবক্ষেত্রেই তার ছাপ স্পষ্ট-কে অস্বীকার করবে? আবার এটাও ঘোষিত যে, আমেরিকার বাইরে পৃথিবীতে ডলার-বিলিওনেয়ারের সংখ্যা এখন সবচেয়ে বেশি চীনে। গ্রাম-শহর অথবা ধনী-দরিদ্রের ফারাক প্রচুর। দুর্নীতি চীনে এখন একটা বড় সমস্যা। সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকলেও বাজার অর্থনীতির কুফলগুলি, খানিকটা হলেও, স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। চীনের পার্টি এটা জানে এবং স্বীকারও করে।

প্রাক বিপ্লব চীন ছিল একটি অতি দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টি। পাঁচ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার দুই দেশ চীন ও ভারত। পাশাপাশি। চীন এবং ভারতের মিল, সামঞ্জস্য, যোগাযোগ এসব বহুদিনের। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি যদি হয় নালন্দা, অন্যটি অবশ্যই ছনান প্রদেশের ‘ইয়েল’-নাম বদল করে যা এখন ছনান বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক স্বাধীন ভারতবর্ষ তর্কাতীতভাবেই প্রাক-বিপ্লব চীনের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল। অথবা চীন অনেক পিছিয়ে। রাস্তাঘাট, যাতায়াত-যোগাযোগ, রেলপথ, শিল্প সব ব্যাপারেই অনেক এগিয়ে ভারত। চীন সহস্র যোজন পিছে। আমাদের গঙ্গা, সুজলাং-সুফলাং। চীনের হোয়াং হো-দুর্দশার নদী। বলা হতো চীন আফ্রিমে ঘুমায়, আফ্রিমে জাগে। স্বাধীনতার পরে আমাদের ৬৫ বছর পার হলে, চীনের বিপ্লবের পরে ৬৩ বছর। আকাশ পাভাল বদলে গেছে। সহস্র যোজন পিছনের চীন এখন আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে মার্কিনীদের ঘুম কেড়ে নেওয়া চীন। দেশ এবং দেশের মানুষকে এই জায়গায় তুলে আনতে পারলো চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ঠিক-ভুলের পথ চলতে চলতেই এগিয়েছে। আমাদের কখনো প্রশ্ন-জাগলে-প্রশ্ন করতে পারি, সতর্ক করতে পারি-এই ভরসাতেই যে, চলার পথের মানি অথবা বিচ্যুতি গুদের কাটাতে হবে; এবং সেটা ওরাই পারবে। সেই মন নিয়েই আলোচনা-জানার জন্য, বুঝে নেবার জন্য।

আলোচনার সময় ওদের নেতৃত্ব যখন যে কোনো ধরনের প্রশ্ন এবং সমালোচনা শোনার আগ্রহ দেখান তখন ভরসা বেড়ে যায়। বলেন— “আমরাও জানি। নতুন নতুন পথে হাঁটতে হচ্ছে। বাস্তব প্রয়োজনেই এই পথে হাঁটা। এতে অনেক ধরনের সমস্যা এবং সঙ্কট তৈরি হচ্ছে। এড়িয়ে যেতে পারবো না। মোকাবিলা করতে হবে। সঙ্কট-কটানোর রাস্তা চেনাবে এমন দ্ব্যাম্বিক প্রক্রিয়াকেই আমরা বিশ্বাস করি এবং সেভাবেই চলার জন্য প্রস্তুত”। আগাগোড়া আলোচনাতে সেই ছাপটাই স্পষ্ট।

জাতীয়তাবোধের গর্ব

কথাটা কানে বাজছে। বেজিঙ বিমানবন্দরে ওরা বললো — “ভরসা রাখো। তিন-চার বছরের মধ্যে ইউয়ান আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত হবে”। সফর শেষে ফিরছি সে দিন। ১৮ই জুলাই। আমাদের সবার কাছেই অল্প স্বল্প চীনের মুদ্রা রয়েছে। ইউয়ান। ১০০ ডলারের বিনিময়ে ৬০০ ইউয়ান। স্থিতিশীল মুদ্রা। আমাদের মতো দাম পড়ে যাচ্ছে না। দোভাষী শিং ইয়াং ইয়াং এবং ওদের পার্টি থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেই জিংসহ কমরেডরা বেজিঙ বিমানবন্দরে এসেছেন আমাদের তুলে দিতে। বিমান ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। ইউয়ানগুলো ভাঙানো হয়নি। ওদের বললাম ভাঙানোর ব্যবস্থা করতে। সময় নেই। হেসে বললো — “দুশিষ্টা কোরো না। তিন-চার বছরের মধ্যে আমাদের ইউয়ান ‘আন্তর্জাতিক মুদ্রা’ হয়ে যাবে”। কথাটা তখন থেকেই কানে বাজছে। এতটাই ভরসা!

এই ক’দিন চীন সফরে সবচেয়ে বেশি বিব্রত হতে হয়েছে ভাষার জন্য। যেখানে যার সঙ্গে যে কথাই বলতে হোক, ভরসা শিং। দোভাষী। এরকম আরও তিন চার জন ছিল। কিন্তু হোটোলে অথবা রাস্তায় দু একবার যখন নিজেরা বেরিয়েছি, তখনই আমাদের হাল খারাপ। কিছুতেই কিছু বোঝাতে পারছি না। জল চাই, টেলিফোন করতে চাই — ইংরাজী কোনোভাবেই সাহায্য করছে না। মোবাইলের কার্ড ভরবো। যেমে নেয়ে অস্থির। ওরাও বুঝবে না, আর আমরা বোঝাবোই।

যখন আলাপ-আলোচনা মিটিং হচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ এরকম দু-তিনজন অধ্যাপক ইংরাজীতেই বলছিলেন, পার্টি নেতারাও বাকি সবাই চীনা ভাষায়। দোভাষী ইংরাজীতে বলে দিচ্ছে অথবা আমাদের কথা শুনে চীনা ভাষায় ওদের বলে দিচ্ছে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু একটু অন্যরকম দেখলাম বেজিঙ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক দপ্তরের একটি সভায়। বলা যায়, ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। আন্তর্জাতিক দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ঝাং চুইসহ অন্য কমরেডরা উপস্থিত। সভায় ওরা যে যা বললেন — সবই চীনা ভাষায়। দোভাষীর সাহায্যে আমাদের শুনতে হলো। আমরা যখন বললাম অথবা কিছু প্রশ্ন করলাম — ওরা পুরোটাই বুঝতে পারছে। ওদের ঘাড় নাড়া অথবা চোখ মুখ থেকেও স্পষ্ট যে ইংরাজীটা ওদের জানাই আছে। দোভাষীর সাহায্য লাগলো না। অথচ বলার সময় একটি শব্দও ইংরাজীতে বললো না। চীনা ভাষায়। কিন্তু কেন? যেখানে সম্ভব সরাসরি ইংরাজীতে বললে তো সময় অনেক কম লাগতো। কিন্তু জানলেও ইংরাজীতে বলবে না। চীনা ভাষাতেই বলবে। মেই বললো — এটাই রেওয়াজ।

আরও স্পষ্ট হলো — বন্ধু অশোকের কথায়। অশোক মজুমদার ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকেই আমার বন্ধুস্থানীয়। গত দু বছর ধরে চাকরি সূত্রে চীনে আছে। বললো — সাধারণ মানুষ ইংরাজী জানে না। দরকারও হয় না। কিন্তু অফিস-কাছারিতে চাকরি করে অথবা পার্টির নেতৃস্থানীয় অনেকেই ইংরাজী জানে। কিন্তু বলতে চায় না। সচেতনভাবেই মনে করে যে ওদের ইংরাজীতে কথা বলার দরকার নেই, বরং ব্যবসা করতে গেলে ভিন দেশের লোকেরদের ভবিষ্যতে চীনা ভাষা শিখে কথা বলতে হবে।

কী বলবো? দুর্বল জাতীয়তাবোধ, নাকি জাতীয়তাবোধের গর্ব? তিন-চার বছরের মধ্যে ইউয়ান আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত হবে। এটা কি অর্থের গরিমাই কেবল নাকি এর মধ্যে জাতীয়তাবোধের গর্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে? বাস্তবটা কী? সত্যিই কি আমেরিকান ডলার তার কর্তৃত্ব ধরে রাখতে পারবে? আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসাবে ডলারই স্বীকৃত। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু

মার্কিন অর্থনীতির যে বেহাল দশা তাতে সন্দেহ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক। শুধু ডলার কেন, মার্কিন আধিপত্যই আজ চ্যালেঞ্জের মুখে। ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েদর, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মার্কিন বিরোধী অবস্থান স্পষ্টতর হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক বা আই এম এফ-র থেকে স্বাধীন হয়ে তাদের নিজস্ব উন্নয়নের জন্য ব্যাঙ্ক এখন সুগঠিত। ইউরোপের দেশগুলোতে মার্কিন সখ্যের অভাব ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ৭৩৭টি মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি। মার্কিন নাগরিকরাও সাধারণভাবে এগুলো রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সন্দেহান। ডলার তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেললে আমেরিকা এগুলো রক্ষা করতে পারবে কিনা, সেই সন্দেহ ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

চীন বলছে এটা তাদের সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়। অথচ ইতোমধ্যেই আর্থিক শক্তির বিচারে আমেরিকার পরের দ্বিতীয় স্থানটি চীনের। আমেরিকার বাজারে যত ভোগ্যপণ্য বিক্রি হয় তার এক বিরাট অংশ চীনে উৎপাদিত। সবচেয়ে মজার কথা আমেরিকার বহু প্রসিদ্ধ সোরস গ্রুপের মূল মালিক জর্জ সোরসের প্রাক্তন অংশীদার জিম রজারস তার বাড়িসহ যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন তার সম্পদকে 'ইউয়ানে' পরিবর্তন করে নেবার জন্য। 'হাওয়া-মোরগ' এরা। বাতাস কোনদিকে বইছে বুঝে ব্যবসার পরিকল্পনা করে।

স্বভাবতই আমেরিকা চোখ রাখবে চীনের দিকে। চীন তাড়াহুড়ো করছে না। নিজের শক্তিকে সংহত করছে। শ্রমিকশ্রেণী, চীনের জনগণ এবং চীনা জাতির স্বার্থকে সামনে রেখে চলছে চীন। জাতীয়তাবোধের গর্বকে প্রসারিত করছে। সংগঠিত করছে অভ্যন্তরীণ শক্তিকে। বিশ্বের চোখ স্বভাবতই চীনের দিকে।

যেভাবে এগোচ্ছে দেশটা

বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ চীন। এখন ১৩৭ কোটি মানুষ। ৯৫ শতাংশই হান জাতির। এছাড়াও আছে ৫৬টা আলাদা সংখ্যালঘু জনসমষ্টি। ১৪টি দেশের সাথে সীমানা চীনের। দেশের জনসংখ্যার ৪৫.৭ শতাংশ শহর এলাকার, ৫৪.৩ শতাংশ গ্রামীণ এলাকার। বিশাল ভূখণ্ড। কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ভারতের চেয়ে কম। ১২২ মিলিয়ন হেক্টর। ওদের সিদ্ধান্ত – শিল্পের প্রয়োজনে যতই জমি লাগুক, খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখতে ১২০ মিলিয়ন হেক্টর জমি বরাবর রেখে দিতে হবে। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার ২২ শতাংশ, অথচ চাষযোগ্য জমির মাত্র ১০.২ শতাংশ চীনের। বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতি চাষযোগ্য জমির যা পরিমাণ, চীনের তা মাত্র ৫৭ শতাংশ। জনসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি এত কম হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যের উৎপাদনে চীন স্বাবলম্বী। এক সময়ের দারিদ্র্যপীড়িত চীন স্বভাবতই পৃথিবীর কাছে স্পষ্ট বার্তা দেবার অধিকারী।

বিপ্লবোত্তর চীনে জমির মালিকানা জমিদারদের থেকে চলে এলো সরকারের হাতে। কমিউন ব্যবস্থা। বলা হতো – 'বড় হাঁড়ি থেকে সবাই মিলে ভাগ করে খাও'। সে ব্যবস্থার বদল ঘটেছে। এখন কমিউন প্রথায় চাষ নয়। ব্যক্তিগত। জমির মালিকানা যৌথভাবে, ভিলেজ কমিটির। ভিলেজ কমিটির মালিকানায় জমির চাষ করবে কৃষক, ব্যক্তিগতভাবে। কি চাষ করবে – তা চাষীর অধিকার। কোথায় বিক্রি করবে – তাও মুখ্যত চাষীর অধিকার। চাষী যদি চাষ করতে না পারে, তবে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে লিজ হিসাবে দিতে পারবে। বিনিময়ে তার কাছ থেকে টাকা পাবে। কিন্তু যাকেই দিক না কেন, জমির চরিত্র পরিবর্তনের অধিকার তার নেই। চাষের জমি লিজ নিলে চাষই করতে পারবে। চাষের পদ্ধতি মূলত আধুনিক। কৃষকের ছেলে চাষ করলে বাবার জমিতেই চাষ করতে পারবে। কিন্তু সে যদি শহরে চলে যায়, চাকরি করে – তবে জমি তার থাকবে না। ভিলেজ কমিটির হাতে ন্যস্ত হবে। অর্থাৎ অনুপস্থিত জমিদার (absentee landlord) থাকা চলবে না।

সরকার যদি কোনো এলাকায় নগরায়ন বা শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে, তাহলে সেখানে বসতি আছে অথবা চাষ করে এমন লোকদের সাথে কথা বলবে। জীবিকাসহ বিকল্প বন্দোবস্ত করে দেবে। কিন্তু সবটাই হবে দ্রুত। পারলে ঝড়ের গতিতে।

সবচেয়ে বড় উদাহরণ সাংহাই। ১৯৯২ সালের চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির তত্ত্ব চালু হবার সাথে সাথেই সরকার সিদ্ধান্ত করে সাংহাইতে একটি বড়ো মাপের নগরায়ন সহ শিল্প ও আর্থিক ক্ষেত্রের কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সাংহাই আসলে ছিল একটি মৎস্যজীবীদের গ্রাম। সাংহাইতে নদীর অপর পারে পুডং আসলে নতুন সাংহাই। দুটো মিলিয়ে জনসংখ্যা ২৩ মিলিয়ন। তার মধ্যে এই নতুন এলাকা পুডং-এর জনসংখ্যা ৬ মিলিয়ন, অর্থাৎ ৬০ লক্ষ। ৬০ লক্ষ মানুষের একটি আধুনিকতম শহর, সবচাইতে বেশি আকাশছোঁয়া বাড়ি, আর্থিক ক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা – মাত্র ২০ বছরের মধ্যে শূন্য থেকে গড়ে তোলা – এটা কি সম্ভব? কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই – এসব তো কতদিন ধরে গড়ে ওঠা। আর এই গড়ে তোলার কাজের যারা শ্রমিক গ্রাম থেকেই এসেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত – যারা নির্মাণ কাজ করবেন বা শিল্প গড়ে তুলবেন, শুরুর এই শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করে তবেই কাজ শুরু করতে হবে। সেই কাজ দেখভাল করার জন্য কোম্পানির সাথে সাথে ‘দানোই’ (Danwei) অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের পার্টিকেও সমান দায়িত্ব নিতে হবে। কাজের সুবিধার্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানি নিজেই চায় সেখানে পার্টির শাখা গড়ে দায়িত্ব দেওয়া হোক।

কাজের প্রয়োজনে বছরে একবার অথবা দুবার সাংহাই যেতে হয় এমন একজন বন্ধু বছর দশেক আগে বলেছিলেন – যখনই যাই তখনই সাংহাই শহরটাকে নতুন লাগে। এত দ্রুত বদলে যায়। বিশেষত পরিকাঠামো। দোতলা-তিনতলা-চারতলা ফ্লাইওভারের গুচ্ছ প্রতি এক-দেড় কিলোমিটার পর পর। শুধু সাংহাই শহরে কেন, তিনটি শহরে গিয়েছি, তিনটিই তো প্রায় তাই। কম বেশি। সাংহাই অবশ্যই দ্রুততম। সবচেয়ে বেশি আর্থিক সমৃদ্ধ। সাংহাইসহ অন্যত্র যতটুকু গিয়েছি, শহর-গ্রামের পরিকল্পিত মিশ্রণ। শহরের মধ্যে বনাঞ্চল। রাস্তার দুপাশে সাজানো বাগান। পার্কের চাইতেও বেশি সাজানো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আধ ঘণ্টা পর পর রাস্তার আশপাশ পরিষ্কার করছেন মহিলারা। কাজের প্রতি দরদ, ভালোবাসা না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

সাংহাইতে একটা কথা চালু আছে : ‘Every six months, the Sanghai map changes’। এত দ্রুত বিশ বছরে ৬০ লক্ষ লোকের শহর যদি আধুনিকভাবে গড়ে ওঠে, তা তো হবেই। গুগল ম্যাপ এখন সবার জানা। বছর পাঁচেক পর পর বদল ঘটায় মার্কিন এই সংস্থা। কিন্তু চীনের জন্য সত্যিই ছয় মাস পর পর বদলাতে হয়। না বদলে উপায় কী? দ্রুততম এই পরিবর্তনটা যে বাস্তব।

সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি

সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি সংক্রান্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য সম্পর্কে প্রায়শই আলোচনা হয়ে থাকে। স্বভাবতই আমাদেরও আগ্রহ ছিল – কী ওরা বলতে চায়। এটা সোনার পাথরবাটি হয়ে যাবে না তো? আলোচনাটা ওরা নিজেরাই তুললো। প্রশ্ন তুললো যে সোভিয়েতের ৮৮ বছরের পুরানো পার্টি, দেড় কোটি সদস্যর পার্টি, হঠাৎ কোনো বড় রকমের প্রতিক্রিয়া বা বিক্ষোভ ছাড়া ভেঙে পড়লো কী করে। ওদের প্রশ্ন, মানুষ কীভাবে সোভিয়েতের ব্যবস্থাটা গ্রহণ করছিল – এ বিষয়ে সোভিয়েত পার্টি যথাযথভাবে যত্নবান ছিল কিনা। ওরা বলছে – মাও জে দঙ বলতেন – ‘চীনের জনগণ এবং চীনের জাতীয় স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিতে হবে।’ দেঙ জিয়াও পিঙ বলতেন – ‘আমাদের গৃহীত নীতিশুল্কি সঠিক কিনা তা নির্ভর করবে মানুষ তাকে সমর্থন করছেন কিনা এবং সে সম্পর্কে খুশি হচ্ছেন কিনা তার উপর।’

সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি – ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এটা কোনোভাবেই অ-সমাজতান্ত্রিক নয়। অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে এক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য হচ্ছে এই যে এখানে সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বাজারকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব চীনের সরকার এবং তাদের পার্টির। ব্যাজারই শেষ কথা বলতে পারবে না। মূল নিয়ন্ত্রণের পুরিকল্পনা তাদের সরকারের উপরই নির্ভর করছে। সংস্কারের পর্যায়ে ওরা তিনটি ধাপের কথা বলছেন। ১৯৭৮-১৯৮৫ যখন সংস্কারের প্রাথমিক পর্যায়। ১৯৮৫-১৯৯২ যখন সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বাজার অর্থনীতি বিকশিত হবার

সুযোগ পেল এবং তারপর চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের পর পরিকল্পিতভাবে পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি।

চীনের অর্থনীতিতে এখনো বড় ভূমিকা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা (State owned enterprises, SOE) সমূহের। ওরা এ বিষয়ে স্পষ্ট যে- জমি, ব্যাঙ্ক, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-এগুলিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেওয়া যাবে না। তথ্য অনুযায়ী পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের ৬৯ শতাংশ, তৈলক্ষেত্রে ৯২ শতাংশ, বিদ্যুৎক্ষেত্রে ৯১ শতাংশ, অস্ত্রশিল্পে ৯৯.৫ শতাংশ, জাহাজ নির্মাণ এবং মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিল্পের ৮৫ শতাংশ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার হাতে।

সরকার পরিকল্পনা করেই দারিদ্র্যসীমার মাপকাঠি বাড়িয়েছে যাতে বাড়তি কিছু মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যায়। এই সংখ্যা এখন ১২ কোটি অর্থাৎ ৯ শতাংশ। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার কতগুলি বিশেষ বন্দোবস্ত সরকার নিচ্ছে। কোথায় কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে, কোথায় নগরায়ন হবে- এসব ক্ষেত্রে সরকারকেই পরিকল্পনা করতে হবে। শুধু তাই নয় - চীনে যে বিভিন্ন বেসরকারী প্রকল্প, শিল্প ইত্যাদি চলছে, সেক্ষেত্রে জমির মালিকানা সরকারের। সরকার লিজ দেয়। লিজের সময়সীমা সরকার সিদ্ধান্ত করে ৯৯ বছর থেকে কমিয়ে ৬০ বছর করেছে। তার অর্থ অধিকাংশ বেসরকারী মালিকানার জমি সংক্রান্ত লিজ ২০৫০ সাল নাগাদ শেষ হয়ে যাবে। শিল্পোন্নত দেশের কেউ কেউ যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হলো এই যে, তাহলে কিনা চীনা সরকার সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করার সাথে সাথে এই বেসরকারী প্রকল্পগুলিকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছে? এসব উত্তর পাবার সময় এখন নয়। ভবিষ্যৎই বলবে।

কিন্তু এটা ওরা নিশ্চিতভাবেই বলছেন যে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি। পুঁজিবাদকে ছাপিয়ে যেতে না পারলে সমাজতন্ত্র বহমান থাকবে কী করে - এটাই ওদের প্রশ্ন। স্বভাবতই, তাড়াহুড়ো নয়। পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ। তাদের মতে - রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে হবে, বেসরকারী ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ দেবার মূল লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। সংস্কার হতে হবে দৃঢ় কিন্তু মসৃণ এবং এই সমগ্র কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে মানুষের কাছে সুযোগ পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষের খুশির মনোভাব বিকশিত করা।

সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি গড়ে তুলতে গিয়ে যে চারটি বিষয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এখন বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় তা হলো -

১) পরিবেশের দিকে নজর রেখে Energy Efficient Industry.

২) তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত শিল্প IT Oriented Industry.

৩) উৎপাদনের মূল লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ ভোগ অথবা ব্যবহার, Domestic Consumption enhancement.

৪) গবেষণা এবং উন্নয়ন (Research and Development) এর জন্য জি ডি পি-র কত বেশি শতাংশ ব্যবহার করা যায়।

মূল কথা, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই পরিকল্পনা করে বাজারের বিকাশ ঘটানো। পরিকল্পনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে মানুষের পছন্দকেও গুরুত্ব দেওয়া যায়। বাজার অর্থনীতির অনুসারী হিসাবেই কতগুলি কুফল সঙ্গে থাকতে বাধ্য। ওরা সে ব্যাপারে সতর্ক। ব্যবস্থাও নিচ্ছে। কিন্তু তার জন্য সংস্কারের গতি স্লথ করতে রাজি নয়। বরং মোকাবিলা করতে চায় যাতে মানুষের পছন্দ, আগ্রহ এবং চীনের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে।

পার্টিকে পরিচর্যা করা - একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা

চীনের পার্টি সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে পার্টিকর্মী স্তর পর্যন্ত আদর্শগতভাবে গড়ে তোলার প্রশ্নেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছে। ২০১১ সালে চীনের মোট পার্টি সদস্য সংখ্যা ৮

কোটি ২৬ লক্ষ। অর্থাৎ জনসংখ্যার ৬ শতাংশ। পার্টি শাখার সংখ্যা ৪০ লক্ষ। ১৯৪৯-এ বিপ্লবের সময় এই সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৫০ লক্ষ এবং ৩ লক্ষ। ১৯২১ সালে যখন পার্টি গড়ে ওঠে তখন পার্টি সদস্য ৫০ জন এবং শাখা ৭টি। বাসস্থানের এলাকা ছাড়াও প্রায় প্রতিটি কর্মস্থলেই পার্টি শাখা রয়েছে। কর্মস্থলে কাজ পরিচালনায় তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি সদস্যদের ৩০ শতাংশ কৃষক, ২০ শতাংশ শ্রমিক। ওদের কথা অনুযায়ী কমবয়সীদের মধ্যে রাজনীতি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার কিছুটা অভাব থাকলেও যথেষ্ট সংখ্যক যুবক পার্টি সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে।

এত বিশাল সংখ্যক পার্টি সদস্যকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজটা খুবই কঠিন। এই কাজ করার জন্য গ্রামে ২৩০০, শহরে ৫০০টি পার্টি স্কুল রয়েছে। এছাড়াও প্রাদেশিক স্তরে নেতৃত্ব এবং মন্ত্রীদের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ১০০টি এবং জাতীয়স্তরে ৬টি পার্টি স্কুল আছে।

আমরা তিনদিন China Executive Leadership Academy Pudong (CELAP)-এ ছিলাম। এটি একটি জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান। এখানে রাজনৈতিক চর্চার জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকমণ্ডলী আছেন। প্রয়োজনমতো বাইরে থেকেই ভিজিটিং প্রফেসর নিয়ে আসা হয়। দস্তুরমতো গবেষণার কাজও করে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। পার্টি নেতৃত্বের শিক্ষা ছাড়াও, মন্ত্রী, সরকারী আধিকারিকদেরও শিক্ষা দিয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও কখনো কখনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও এখানে আসেন চীনের বৈশিষ্ট্য, অর্থনীতি, চীনের সরকার কী চায় এসব বিষয়ে ক্লাস করার জন্য। ঘটনাক্রমে আমরা যখন এই প্রতিষ্ঠানে ছিলাম রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার জন্য, তখনই বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৫০ জন কার্যনির্বাহী আধিকারিক (Chief Executive Officer) এখানে আলাপ আলোচনার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এদের কথা অনুযায়ী পার্টির বিভিন্ন দলিল, নীতিসমূহ সংক্রান্ত বই অথবা নোট পার্টি সদস্যরা নিয়মিত চর্চা করে থাকেন। পার্টি সদস্য, বিভিন্ন স্তরের পার্টি নেতৃত্ব এবং সরকারী আধিকারিক সবার ক্ষেত্রেই অনুশীলন এবং ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই জোর দেওয়া হয়ে থাকে। পার্টি সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক চর্চার সাথে সাথে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ‘পার্টি সার্ভিস সেন্টার’ গড়ে তুলে বয়স্ক-বৃদ্ধদের দেখাশোনা, প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কাজে সাহায্য করা, অসুস্থ রোগীদের পরিচর্যার কাজও পার্টি সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। বাছাই করা পার্টি সদস্যদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অথবা প্রদেশে এক বছর দু’বছরের জন্য দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার সাংগঠনিক পরিকল্পনাও পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। এত বিশাল সংখ্যক পার্টি সদস্য নিয়ে কীভাবে এই রাজনৈতিক চর্চা এবং অনুশীলন গুরুত্ব সহকারে করানো হয়— ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

নয়দিনে মোট এগারোটি আলোচনায় আমরা অংশ নিয়েছি। এছাড়াও দুটি গ্রামে পরিদর্শন এবং আলোচনা। চীনের পার্টি, সরকার, গণতন্ত্র, সামাজিক সংগঠনে বিভিন্ন বিষয়ে। সমস্ত আলোচনারই মূল সূত্র বৃদ্ধ। ওদের সংস্কার, জমি নীতি, পরিকল্পনা, বাস্তবতা, নতুন ভাবনা— ওরা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের পার্টির বিশ্লেষণকে ওরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। আমরা যেমন আমাদের বিশ্লেষণ ওদের বলেছি, তেমনই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছি জানার জন্য, বোঝার জন্য।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি – যে তাত্ত্বিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে

চীনের পার্টির ৯০ বছরের ইতিহাসে চীনের জনগণকে ভরসা করে, তাদের সাথে নিয়ে তাদের স্বার্থে তিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের তারা অংশীদার। বহু লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৯ সালে চীনের গণ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নতুন চীন গড়ে তোলা, দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজতাত্ত্বিক চীনের মূল কাঠামো গড়ে তোলা এবং পরবর্তীতে সংস্কারের মধ্য দিয়ে চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা।

আর এই কাজ করতে গিয়ে তারা সবসময় ভরসা রাখছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতির প্রতি। বিভিন্ন আলোচনাতেই কমরেডরা বলেছেন যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর ভিত্তি করেই

চীনের বাস্তব পরিস্থিতিকে তারা বিশ্লেষণ করছেন এবং চীনের বৈশিষ্ট্যকে খেয়ালের মধ্যে রেখেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছেন। একই সাথে ওরা বলছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি, মাও জে দণ্ডের চিন্তা, দেঙ জিয়াও পিঙ-এর তত্ত্ব এবং জিয়াং জেমিনের তিন প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব-এটাই হচ্ছে ওদের এগিয়ে চলার ভিত্তি।

ওরা বলছেন- পার্টির কেন্দ্রীয় ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের প্রথম প্রজন্ম মাও জে দণ্ডের নেতৃত্বে সমগ্র পার্টি এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক চীনের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রজন্ম দেঙ জিয়াও পিঙ-এর নেতৃত্বে সংস্কার এবং তার মধ্য দিয়ে চীনের বৈশিষ্ট্যসম্মতভাবে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের নতুন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। তৃতীয় প্রজন্ম জিয়াং জেমিনের নেতৃত্বে সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে চীনের বৈশিষ্ট্যসম্মতভাবে সমাজতন্ত্রকে একবিংশ শতকে পৌঁছে দেবার মত করে, সঠিকভাবে সংস্কারের কাজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই ধারাতেই, পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসের সময়কাল থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র পার্টি এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেঙ জিয়াও পিঙ-এর তত্ত্ব এবং জিয়াং জেমিনের তিন প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার অনুসারী হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। স্বভাবতই ওরা মনে করেন - উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, উৎসাহব্যঞ্জকভাবে বৈজ্ঞানিক-সুস্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমস্ত বিবেচনায় অগ্রণী সমাজ গড়ে তোলাটা খুবই জরুরী। Fully implementing the scientific outlook on development, energetically promoting scientific development and social harmony and continuing to advance the great cause of socialism with Chinese characteristics by building a moderately prosperous society in all respects. (চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ৯০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে হু জিনতাও-এর বক্তৃতা)।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, প্রাক-বিপ্লব চীন ছিল দারিদ্র্যপীড়িত আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক বিশাল একটি দেশ। সেই দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতির ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাও জে দণ্ডের নেতৃত্বে চীনের সমগ্র পার্টি এবং জনগণ এক কঠিন এবং কষ্টসাধ্য লড়াই চালিয়ে গেছেন। চীনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে তাদের পার্টিকে সংগঠিত করতে হয়েছে। মার্কসবাদের মূল সূত্রকে সংযোজিত রেখেই তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সৃজনশীল তান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছেন। এক, মাও জে দণ্ডের চিন্তা এবং দুই, তাকে এগিয়ে নিতেই চীনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ৯০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ভাষণ দিতে গিয়ে হু জিনতাও বলেছেন - “The system of theories of socialism with Chinese characteristics is sound, which guides the party and people in realizing the great rejuvenation of the Chinese nation as they advance along the path of socialism with Chinese characteristics. The party has consistently integrated the basic tenets of Marxism with the specific condition of China, and it has made two great theoretical achievements in the historical process of adapting Marxism to China’s condition. One is Mao Zedong thought, which represents the application and development of Marxism-Leninism in China. Mao Zedong thought has resolved in a systematic way the issue of how to accomplish the new-democratic revolution and socialist revolution in China, a big semi-colonial and semi-feudal country in the East, and made painstaking effort to explore the issue of what kind of socialism China should build and how to build it, thereby making new and creative contributions to enriching Marxism. The other theoretical achievement is the system of theories of socialism with Chinese Characteristics. This is a scientific theoretical system consisting of Deng Xiaoping theory, the important thought of three Represents, the scientific outlook on Development and other major strategic thoughts. It has systematically addressed a series of

significant issues, such as what kind of socialism China, a large developing country of over one billion people, should build and how to build it; what kind of Party we should build and how to build it; and what kind of development China should achieve and how to achieve it. The system of theories of socialism with Chinese characteristic represents the continuation and development of Mao Zedong Thought.”

সত্যের অনুসন্ধান করছে চীন। ঘটনা থেকেই সত্যকে খুঁজতে চায়। এটা খুব চালু কথা – “Seek truth from facts”। চীনের পার্টির অবশ্য করণীয় প্রসঙ্গে বক্তৃতা করতে গিয়ে হু জিনতাও বলেছেন– “The party should free up the mind, seek truth from facts, advance with the time, take a scientific approach toward Marxism, use Marxism as an evolving theory to guide practice in new realities, uphold truth, correct mistakes, blaze new trails, and maintain the motivation that enables the party to forge ahead in a pioneering spirit. It should serve the people, rely on them, work for their benefit with heart and soul, draw on their wisdom and strength, and always maintain close ties with them. The Party should appoint officials on their merits, attract as many talents as possible, use our cause to inspire, train, and cultivate high-caliber personnel, constantly absorb new blood, and maintain its vitality at all times. The Party should police itself and impose strict discipline on its members, face its own serious problems and resolve them in timely manner and thus keep its soundness.”

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিদেশ দপ্তরের ৬-৭ জন কর্মীর সাথে কথা বলছিলাম। কমবয়সী সবাই। সদ্য পড়াশোনা শেষ করা, ২২-২৮ বছরের মধ্যে বয়স। যে মেয়েটি উত্তরটা দিল, সে পার্টি সদস্য নয়। চোখে-মুখে কথা বলে। জানলাম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েই চাকরি পেয়েছে। খোঁচা মারার জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম – ‘তোমরা তো যথেষ্ট পড়াশোনা করেছো। অনেক স্বপ্ন চোখে। সবাই তো চাহিদা থাকে। প্রাথমিক চাহিদা পূরণ হলে, নতুন চাহিদা। সেটা পূরণ হলে, আর একটা। চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ সবাই নিশ্চয়ই পায় না। সেই দুঃখ তো থাকবেই। কমবয়সী যুবক-যুবতীদের মধ্যে সে কারণে দুঃখ, রাগ, অভিমান তো স্বাভাবিক। তোমাদেরও নিশ্চয়ই তা হয়’। মেয়েটি উত্তর দিল – ‘ঠিকই। আরও চাহিদা এবং তা পূরণ না হলে খারাপ তো লাগবেই। আমাদের কখনো কখনো তা হয়। কিন্তু, আমাদের দেশ যে ভাবে পরিকল্পনা করে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে তার কি কোনো তুলনা আছে? পার্টির উপর কখনো কখনো রাগ হতে পারে, কিন্তু দেশ-বিদেশের যা খবর পাই তাতে তো মনে হয় না যে আমাদের পার্টির কোনো বিকল্প হতে পারে।’ বললো, আটের দশক অথবা তার পরের প্রজন্ম নিজেদের সুযোগপ্রাপ্ত মনে করে, কারণ তারা নতুন চীনে জন্মেছে। চীনের পার্টি এবং সরকার আমাদের কাছে গর্বের। বললো – চীনের পার্টি যেভাবে অগ্রগতি ঘটচ্ছে তাতে এখন বিদেশে বসবাসকারী চীনের মানুষেরাও দেশ সম্পর্কে গর্ববোধ করে।

তিনটি প্রশ্ন উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী। চীনের পার্টি যখনই কোনো নতুন নীতি গ্রহণ করে, তখন তা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে গ্রহণ করা হয়। কোনো নীতি, চিন্তা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তব প্রয়োজন মনে করলেই চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় না। পার্টিতে প্রাথমিক আলোচনার পর সে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা চালানো হয়। এই কাজ করে থাকে এ বিষয়ে পেশাদারি কোনো সংগঠন বা সংস্থা। গবেষণা অথবা তথ্যসমূহ নিয়ে পার্টি নেতৃত্ব আলোচনা করে খসড়া তৈরি করে। তা নিয়ে চর্চা হয় পার্টির অভ্যন্তরে। বিভিন্ন পার্টিশাখা মারফত জনগণের মতামত বুঝে নেবার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখার পর পার্টি নেতৃত্বস্তরে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং মানুষের মনোভাবকে গুরুত্ব দিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর ঝড়ের গতিতে তাকে কার্যকর করা। ওরা বললেন, এমনকি শব্দ, বাক্য

নিয়োগে আমরা চর্চা করি। তথ্য সংগ্রহ করি নিখুঁতভাবে। তাতে সময় একটু বেশি লাগলেও, যেন ভুল না হয়। ওরা, বলেন – CPC is a learning organization. All Party members, including the leaders are to learn new things and to learn continuously! ওদের বক্তব্য ঐক্যবদ্ধ, সৃজনশীল এবং শক্তিশালী পার্টির জন্য এটা জরুরী।

দ্বিতীয় – গণতন্ত্র। পার্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলাকে ওরা যথেষ্টই গুরুত্ব দেয়। পার্টিতে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বিকাশের প্রক্ষেপে পার্টি সদস্যদের গুণমানের উপরই ওরা মূলত ভরসা করে। জনগণের গণতন্ত্রকে বিকশিত করার লক্ষ্যে পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকেই ওরা নিশ্চিত করতে চায়। ‘Democracy building in China’ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ওদের বিশেষজ্ঞ শাও ইং ওয়াং এবং শু ইয়ং জুন যখন বললেন – ‘Necessarily, there will be election in every congress, since 6% additional names are proposed by the secretary for the next committee. Election is in secret ballot.’ আমরা সবাই যেন একটু হতচকিত হলাম। বার বার প্রশ্ন করেছি। ওরা ভরসা দিয়েই বললেন অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার মনোভাব থেকেই এই প্রক্রিয়া। প্রতিনিধিরা যাতে বেছে নিতে পারেন, তার অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা। বরং সম্পাদকের প্রস্তাবের বাইরেও কেউ কেউ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ায় – এটাই রেওয়াজ। বললেন, ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে গড়ে প্রতি ১০০ জন কমিটি সদস্যের জন্য ১১০ জন এবং সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে ১১৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাদের মধ্যে থেকেই প্রতিনিধিরা নেতৃত্ব নির্বাচন করেছেন। বললেন নেতৃত্বের পদে দুটো টার্ম অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি কেউ থাকতে পারবে না। বরং নতুন নেতৃত্বকে দায়িত্ব দিয়ে ভরসা করে গড়ে তোলাটাই ওদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

ওরা স্বীকার করেছেন, বিপ্লব পরবর্তী প্রথম পর্যায়ে গণতন্ত্রের অনুশীলনে কিছুটা ঘাটতি ওদের ছিল। সচেতনভাবেই সেই ঘাটতি কাটাবার ব্যবস্থা করেছেন ওরা।

তৃতীয়ত – ঐতিহ্য। ইতিহাস চর্চা করা। ইতিহাসকে স্মরণ করা। শ্রদ্ধা করতে শেখা। অতীত ভুলে কি বর্তমান হয়? আজকের বর্তমানও তো কিছুদিন পরে অতীত হয়ে যাবে। তাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ পথ হাঁটতে পারে? অবশ্যই না। মাও জে দঙ বারে বারে ইতিহাসকে তুলে আনতে চেয়েছেন। কনফুসিয়াসকেও স্মরণ করেছেন বারে বারে। উৎসাহিত করতে চেয়েছেন নতুন নতুন প্রজন্মকে। লঙ মার্চের কষ্টকর অভিযান চলছে। সেনাবাহিনী কখনো কখনো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। মাও লোকায়ত প্রবচন শুনিয়েছেন – “Know yourself and know your enemies even better and then only you can wage a hundred wars without the risk of being defeated.”

গোটা চীনের যেখানেই গিয়েছি, সর্বত্র মাও জে দঙ। কোথাও তো দেন্ড জিয়াং পিঙ নেই। লকেট, ব্যাজ, পোস্টার, ছবি – মানে হয় মাও জীবিত আছেন। কথা বলছেন। ওরা মাওয়ের সমাধি দেখিয়েছেন। মাওয়ের স্ট্যাচু-তে নিয়ে গেছেন। নিয়ে গেছেন মাওয়ের জন্মস্থান শাওশন গ্রামে। হাজারে হাজারে মানুষ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি এই প্রজন্মের তরুণ-তরুণী অথবা যুবক-যুবতী। আকর্ষণের কেন্দ্রে মাও। চীনের পার্টি বা সরকার নিশ্চয়ই সেটাই চেয়েছে। দেন্ড জিয়াং পিঙ থেকে সংস্কারের পথ বেয়ে আজকের নতুন চীন। কিন্তু মাও জে দঙ-এর চিন্তা এবং লড়াইয়ের পথ বেয়েই তার ভিত। ইতিহাসের সেই বহমানতা শ্রদ্ধা করতে না পারলে, একটা জাতি এগোতে পারে না। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাবার সুযোগ থাকে না।

সংহাইয়ে ১০৬, ওয়াংজি রোডে যে বাড়িতে ১৯২১ সালের ২৩শে জুলাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তা এখন সংগ্রহশালা হিসাবে সংরক্ষিত। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খুব সুন্দর, শিক্ষণীয় প্রদর্শনী। ১৩ জন কমরেড এই প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনজন পার্টি থেকে বহিষ্কার হন এবং চারজন পার্টি ছেড়ে দেন। প্রদর্শনীতে অবিকৃত ইতিহাসকেই রক্ষা করা হয়েছে। প্রদর্শনীটি ঘিরে মানুষের ভিড় সর্বদাই।

সমাজতন্ত্রের ধারণাকে যারা বাতিল করতে চেয়েছিলেন, তারাও অনেকেই পরবর্তীকালে ভুল বুঝতে পেরেছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন। পূজিবাদের সঙ্কট মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না বড় বড়

তাস্বিকেরা। দুনিয়াব্যাপী হাজারও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বাইবেলের পরে পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি বিক্রির বইয়ের নাম— ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’। দুনিয়ার মানুষের আগ্রহ নতুন করে বাড়ছে।

৬৩ বছরের চীন সমাজতন্ত্র – বাস্তব। ক্রমঅগ্রসরমান। সাম্রাজ্যবাদের কঠিন আক্রমণ মোকাবিলা করেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ চীনে কমিউনিস্ট পার্টির লালপতাকা উজ্জ্বল, উড্ডীন। ওদেশের মাটিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ-কৌশল ওদেরই বিবেচনা করতে হবে। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো চলবেই। সেই ভরসাই ওরা জোগাচ্ছে গোটা দুনিয়াকে, আমাদেরও।